

ТЕЗКОР ЭКСПЕРИМЕНТ ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРИ ТУШУНЧАСИ ЎТКАЗИШ ТАРТИБИ ВА АСОСЛАРИ

Файзуллаев Дилшод Одилбекович

Қўйсинов Улуғбек Дилшод ўғли

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20674387>

Аннотация. Мақолада тезкор эксперимент тезкор-қидирув тадбирининг тушунчаси, шакллари, уни ўтказиш асослари, уни жиноят ишини қўзғатишдан фарқлаш масалалари кўриб чиқилади. Муаллиф эксперимент ва ижтимоий экспериментнинг умумилмий тушунчаларига асосланиб, адабиётларда мавжуд бўлган тезкор-қидирув фаолиятида экспериментнинг моҳияти, мазмуни ва тушунчаларини таҳлил қилган.

Калит сўзлар: ҳуқуқий эксперимент, тезкор-қидирув фаолияти, тезкор-қидирув тадбирлари, тезкор эксперимент.

Муаммонинг баёни: Бугунги кунда ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари томонидан жиноятларни олдини олиш ва фош этишда тезкор эксперимент тезкор-қидирув тадбирини ўтказишга оид ягона ёндашувнинг мавжуд эмаслиги, оғир ва ўта оғир турдаги жиноятларни фош этишда мазкур тезкор-қидирув тадбирини қўллашга оид қатъий қоидалар идоравий норматив ҳуқуқий ҳужжатларнинг нормаларида етарли даражада ўз аксини топмаганлиги ҳамда тадбир натижаларини расмийлаштириш, улардан фойдаланишга оид казус ҳолатларининг кузатилиши тадқиқот мавзусини янада долзарблаштиради.

Тадқиқот мақсади: ички ишлар органлари томонидан тезкор эксперимент тезкор-қидирув тадбирини ташкил этиш ва ўтказиш тактикасини такомиллаштиришга қаратилган айрим жиҳатларини такомиллаштиришга доир илмий-назарий хулоса ва таклифлар ишлаб чиқиш.

Тадқиқот усуллари: умумий илмий, шу жумладан формал-мантиқий (синтез, умумлаштириш, дедукция ва индукция, абстракция), хусусий илмий (кузатиш, ҳужжатлар мазмунини таҳлил қилиш). Ўтказилган далилларга асосланиб, муаллиф тезкор эксперимент тушунчасини шакллантиради - бу гумон қилинувчи шахснинг жиноий фаолияти далилларини олиш мақсадида ўтказиладиган, кузатувчининг ундовчи ҳаракатларини истисно этувчи, жиноий ҳодисанинг намоён бўлишига қулай бўлган муҳитда ўтказиладиган кузатувдир. Тезкор экспериментнинг жуда машҳур шакли "Тезкор эксперимент" тезкор-қидирув тадбири ҳисобланади. "Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида"ги қонунда белгиланганидек, у жиноятчиликка қарши кураш бўйича мақсад ва

вазифаларга эришиш ҳисобланади. Тезкор эксперимент – кўп жиҳатдан ҳуқуқий экспериментнинг ўзига хос шакли. ТҚФ ошкора ва яширин тарзда амалга оширилиши мумкин бўлса-да, тезкор эксперимент ўз хусусиятидан келиб чиқиб, ҳар доим ошкора эмас, ўзи амалга ошириладиган субъектдан яширин тарзда ўтказилади. Бундан ташқари, тезкор эксперимент кўпинча ҳуқуқий меъёрларнинг самарадорлигини текширишнинг таъсирчан воситаси сифатида хизмат қиладиган ҳуқуқий экспериментдан фарқли ўлароқ, якка факт ва воқеликни текшириш, ҳуқуқий таъсирга реакция сифатида воқеликдаги ҳодиса ёки жараённинг ўзгаришини кузатиш учун хизмат қилади. Ҳуқуқий эксперимент кўпинча статистик ҳодиса бўлиб, кўп сонли фактларнинг намоён бўлиш натижаларига кўра намоён бўлади. Бундан фарқли ўлароқ, тезкор эксперимент бирор-бир якка ҳодиса ёки ҳаракатни амалга ошириш имконияти ёки имконсизлигини ифодалайди. Тезкор эксперимент - бир қатор жиноятларни, биринчи навбатда, порахўрликни аниқлаш ва фош этишда тезкор бўлинмалар томонидан фаол қўлланиладиган кенг тарқалган тезкор-қидирув тадбиридир. Бир қатор тадқиқотлар натижаларига кўра, пора олиш тўғрисидаги жиноят ишларининг 70 фоиздан ортиғи қуйидаги тезкор-қидирув тадбирлари натижаларига асосланган:

"тезкор тажриба".

Тезкор эксперимент тактикаси етарлича батафсил ишлаб чиқилган, уни ўтказиш шартлари аниқ белгиланган, унга қўйиладиган талаблар шакллантирилган. Тезкор эксперимент давомида тезкор бўлинмалар ходимлари гумон қилинувчи жиноят содир этиши мумкин бўлган шароитларни яратадилар. Бунда гумон қилинувчиларнинг барча ҳаракатлари техник воситаларга қайд этилади, бу эса жиноят содир этилганлигидан далолат берувчи материалларни олиш имконини беради. Шу йўл билан тезкор эксперимент натижасида судда айблов ҳукми чиқариш учун фойдаланилиши мумкин бўлган жиноий фаолият далилларини олишга эришилади. Шундай қилиб, тезкор эксперимент жиноятчиликка қарши курашда муҳим восита бўлиб, гумон қилинувчиларни жиноий жавобгарликка тортиш учун асос бўлиши мумкин бўлган далилларни олиш имконини беради. Тезкор эксперимент ўтказиш, бу анча мураккаб тезкор-қидирув тадбири бўлганлиги сабабли, турли тезкор бўлинмаларнинг ҳаракатларини пухта тайёрлаш ва мувофиқлаштиришни талаб қилади. Экспериментнинг барча иштирокчилари қонун доирасида қатъий ҳаракат қилишлари ва гумон

қилинувчига нисбатан ундовчи ҳаракатларга йўл қўймасликлари, уни жиноят содир этишга ундамасликлари билан ажралиб туради. Айнан тезкор эксперимент иштирокчилари фаолиятида ундаш белгиларининг мавжудлиги ушбу тезкор-қидирув тадбирининг қонунийлигининг асосий мезони ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар органларининг асосий вазифалари фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкани, конституциявий тузумни ҳимоя қилишдан, қонун устуворлигини, шахс, жамият ва давлатнинг хавфсизлигини таъминлашдан, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикасида иборатдир. Аҳолининг тинч ва осойишта ҳаёт кечирishiни таъминлаш, жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш, жамоат тартиби ва хавфсизлигини сақлаш масалалари Президентимиз томонидан олиб борилаётган давлат сиёсатида энг муҳим ва устувор ўрин эгаллайди. Дарҳақиқат, бу масала бугун юртимизда барча ижтимоий-иқтисодий ислохотларнинг муваффақиятли амалга оширилиши, мамлакатимизни модернизация қилиш ва янгилашнинг энг асосий шarti ва гаровидир. Шунинг учун ҳам давлатимиз раҳбари томонидан ички ишлар тизимини тубдан ислох қилиш, унинг фаолияти самарадорлигини замонавий босқичга кўтаришдек ғоят мураккаб вазифа доимий равишда кун тартибига қўйиб

келинмоқда ҳамда бу борада бир қанча қонун, Президентимизнинг фармон, қарор, фармойишлари, Ҳукумат қарорлари, шунингдек идоралараро ҳужжатлар, шу қатори Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар органларида тезкор-қидирув фаолиятини такомиллаштириш борасида ҳам бир қанча норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди. Тезкор-қидирув фаолияти 16 турдаги тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш орқали амалга оширилади, ушбу тезкор-қидирув тадбирлари турларидан бири тезкор эксперимент бўлиб, тезкор эксперимент — ғайриҳуқуқий қилмиш содир этган ёки унга тайёргарлик кўраётган шахсларни фош этиш ва аниқлаш мақсадида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган томонидан тўлиқ бошқариладиган ва назорат қилинадиган шароитни муайян ҳодисани қайтадан тиклаш йўли билан сунъий равишда вужудга келтиришдан иборат бўлган тадбир ҳисобланади. Суд амалиётида тезкор экспериментни муваффақиятли ўтказиш ва уни жиноятларни очиш ва порахўрнинг ҳаракатларини исботлашнинг қонуний воситаси сифатида муносиб баҳолаш, шунингдек, бундай воситани йўл қўйиб бўлмайдиган деб топиш, ҳатто уни ўтказишда қонун бузилиши фактларини аниқлаш каби

кўплаб мисоллар мавжуд. Тезкор эксперимент мавзуси бўйича эълон қилинган ишларнинг анча кўплигини ҳисобга олиб, ушбу тезкор-қидирув тадбирининг ва бир вақтнинг ўзида тезкор-қидирув фаолияти усулининг фақат баъзи жиҳатлари ҳақида фикр билдиришга журъат этамиз. Шу билан бирга, тезкор эксперимент тушунчасини ва унинг доирасида ўтказиладиган ҳаракатларнинг ушбу тушунчага мувофиқлигини тушуниш энг муҳим ҳисобланади. Тезкор эксперимент жараёнида нима билан тажриба ўтказилади? Шубҳасиз, гумонланувчини таклиф этилган пора олиш ёки олмаслик танловига қўйиш ёки юмшоқроқ шаклда - уни ўзи пора сўрайдиган вазиятга олиб келиш - буни тажриба деб аташ қийин. Тезкор ходим ёки унинг назорати остидаги бошқа манфаатдор шахс томонидан ижро этиладиган якка ҳодиса билиш усули эмас, бу эса экспериментдир. Эҳтимол, тан олиш керакки, ягона мақсад жинойий фаолият далилларини тўплашдир, чунки жинойят содир этиш вазиятини яратмасдан ва қатъий қайд этмасдан туриб, худди шу порахўрликни исботлаш жуда қийин. Суд эса текширув ўтказиладиган илгари содир этилган гипотетик жинойятлар учун эмас, балки ушбу аниқ ҳолат бўйича жазо тайинлайди. Яъни, тажриба ўтказиш эмас (жинойий ҳаракатлар бўлиши мумкин ёки мумкин эмас), балки тезкор ходим назорати остида жинойят содир этиш амалга оширилмоқда. Бундан ташқари, тезкор тажрибанинг бундай тузилишида нафақат ахлоқий, балки ҳуқуқий масалалар ҳам мураккаб бўлади, масалан, уни суд амалиётида кузатиладиган провокациядан фарқлаш лозим. Масалан, жинойят содир этилиши устидан тезкор бошқарувни айтиш мумкин. Экспериментнинг алоҳида турларига ўтар эканмиз, унинг яна бир асосий хусусиятини - воқелик ҳодисаларини назорат қилинадиган ва бошқариладиган шароитларда тадқиқ этишни кўрамиз. Бизга яқин ижтимоий соҳада ҳам шарт-шароитларни бошқариш унинг асосий хусусиятларидан бири сифатида намоён бўлади. Масалан, ўша фалсафий энциклопедия ижтимоий экспериментни ижтимоий тизимларни илмий билиш ва оптималлаштириш усули сифатида таърифлайди, бу назорат қилинадиган ва бошқариладиган шароитларда уларнинг хатти-ҳаракатларини кузатиш орқали амалга оширилади. Бироқ, қўшимча қилинишича, у фандан ташқари ижтимоий бошқарув соҳасига ҳам тегишли бўлиб, унда янги ижтимоий шакллар лойиҳалаштирилади ва жорий этилади, мавжудлари эса такомиллаштирилади. Ижтимоий экспериментнинг ижтимоий муносабатлар, жараёнлар, институтлар, ташкилотларни илмий билиш ва такомиллаштириш, шунингдек, уларни

бошқариш усули сифатидаги таърифи келтирилади. Шу нуқтайи назардан, ижтимоий экспериментни "илмий тадқиқот усули ва ижтимоий ҳодиса ҳамда жараёнларни бошқаришдаги элемент; ушбу ҳодиса ва жараёнларга назорат қилинадиган таъсир кўрсатиш шаклида амалга оширилади ҳамда режалаштирилган янги натижаларга эришиш имкониятларини излаш мақсадини кўзлайди" деб таърифлаш мумкин. Келтирилган таърифлар ижтимоий соҳадаги тажрибанинг асосий хусусиятларини ажратиб кўрсатиш имконини беради:

–назорат қилинадиган ва бошқариладиган шароитларда воқелик ҳодисаларини тадқиқ этиш (кузатиш);

–воқелик ҳодисалари ва жараёнларига назорат қилинадиган таъсир шаклида амалга оширилади;

–ижтимоий жараёнларни бошқариш.

Бироқ тезкор эксперимент илмий метод ва ижтимоий амалиёт воситаси сифатида экспериментнинг келтирилган тушунчасидан жиддий фарқ қилади. Бу ўзига хослик унинг кўплаб таърифларида ўз аксини топган. Келтирилган таърифнинг мураккаблиги аниқ, у оператив экспериментнинг барча жиҳатларини имкон қадар аниқ акс эттириш билан боғлиқ. Таҳлилни соддалаштириш учун ундан бир нечта асосий жиҳатларни ажратиб кўрсатамиз:

–имкон қадар ҳақиқатга яқин вазиятни сунъий равишда яратиш;

–маълум бир воқеани келтириб чиқариш ёки воқеани такрорлаш мақсадида амалга ошириладиган;

–маълум тажрибаларни тўлиқ бошқариладиган шароитларда ва ТҚТ назорат остида ўтказиш;

–ушбу шахс томонидан ноқонуний ҳаракатлар содир этилганлигини тасдиқлаш мақсадида ўтказилади. Тезкор-қидирув амалиётини таҳлил қилиш асосида профессор Н. В. Румянсев тезкор эксперимент тушунчасини қуйидагича таърифлайди: "кузатув остидаги шахсларнинг жиноий ниятларини намоён этишга шароит яратувчи вазиятни яширинча яратиш ёки тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган назорати остида ўрта оғир жиноятларни, оғир ва ўта оғир жиноятларни аниқлаш, олдини олиш, уларга чек қўйиш ва фош этиш, шунингдек уларни тайёрлаётган, содир этаётган ёки содир этган шахсларни аниқлаш, жиноят устида ушлаш мақсадида воқеани қайта тиклаш". Кўринишидан, бу белгилар тезкор тажриба учун такрорланмайди, чунки улар потенциал жиноятчининг ҳаракатларини кузатишга эмас, балки уларни тартибга солишга

қаратилган. Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб, тезкор экспериментнинг мақсади жиноий фаолият далилларини олишдан иборат. Шундай қилиб, тезкор эксперимент - бу гумон қилинувчи шахснинг жиноий фаолиятига оид далилларни олиш мақсадида ўтказиладиган, кузатувчининг ифвогарлик ҳаракатларини истисно этадиган, жиноят ҳодисасининг намоён бўлишига имкон берадиган шароитдаги жонли кузатувдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi, 01.04.1995 <https://lex.uz/docs/-97664>;

2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi, 01.04.1995 <https://lex.uz/docs/-111453>;

3. Sheribbayevich, Y. X. (2025). AQIDAPARASTLIK, DINIY EKSTREMIZM VA TAQIQLANGAN DINIY MATERIALLARNING IJTIMOIIY BARQARORLIKKA TAHDIDI. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 60(1), 262-266.

4. Файзуллаев, Д. О. (2024). Ёшлар орасида жиноятчиликка қарши курашиш давлатимизнинг долзарб вазифасидир!. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(1), 117-123.

3. Sheribbayevich, Y. X. (2025). GIYOHVANDLIKKA QARSHI KURASHISHNING ANAMIYATI. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 60(1), 242-249.

5. Файзуллаев, Д. О. (2024). ЁШЛАР ОРАСИДА ЭКСТРЕМИЗМ ВА РАДИКАЛИЗМНИ ТАРҚАЛИШИНING ОЛДИНИ ОЛИШГА ҚАРАТИЛГАН ЧОРА-ТАДБИРЛАРНИ КУЧАЙТИРИШNING ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ!. Eurasian Journal of Academic Research, 4(1-2), 97-103.

6. Sheribbayevich, Y. X. (2025). TEZKOR-QIDIRUV TADBIRLARINI O'TKAZISH ASOSLARI VA SHARTLARI. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 60(1), 250-256.

6. Файзуллаев, Д. О. (2025). ЯНГИ ТУРДАГИ ГИЁХВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИNING ТУЗИЛИШИ, ТУРЛАРИ ВА КРИМИНОЛОГИК ТАҲЛИЛИ. Central Asian Journal of Education and Innovation, 4(5), 103-105.

7. SHERIBBOEVICH, Y. (2024). BASICS OF A QUICK EXPERIMENT CONDUCTING OPERATIONAL SEARCH EVENTS. INTERNATIONAL JOURNAL, 4(7), 30-37.

